

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОПТИМИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ РАБОТЕ С ГЕОГРАФИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ КОМАНДАМИ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Дрд. Наталия КУТАНИНА,
USPEE

Аннотация. Изменения, которые постоянно происходят во внутренней и внешней среде организации, как правило, приводят к тому, что возникает необходимость анализа эффективности и переосмысления бизнес-процессов.

Статья посвящена влиянию технологических изменений на систему коммуникаций в современной бизнес-среде. Автор рассматривает преимущества и недостатки работы с географически распределёнными командами, а также анализирует возможности повышения эффективности рабочего процесса в рамках формата удалённой работы. Помимо этого, в статье идёт речь о наиболее распространённых онлайн-сервисах для планирования задач, которые на сегодняшний день используются в современных организациях в качестве одного из важнейших способов оптимизации бизнес-процессов.

Ключевые слова: оптимизация, коммуникация, эффективность, планирование, постановка задач, информационные технологии, фриланс, удалённая работа, распределённые команды, виртуальные команды, онлайн-сервисы

Проявления глобального характера перемен, связанных с информатизацией общества, изменяют способы коммуникации в современной бизнес-среде. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в производство товаров и услуг приводит к формированию нового качества производительных сил на основе доминирования информации, знаний, и технологий в совокупности факторов производства, а также к изменению

структуры экономики (преобладание доли производства услуг над производством товаров, виртуальных и аутсорсинговых организационных структур над монолитными и централизованными).⁴⁵Одной из наиболее

⁴⁵ Кузовкова, Т. А. Анализ и прогнозирование развития инфокоммуникаций / Т. А. Кузовкова, Л. С. Тимошенко. – М.: Горячая линия– Телеком, 2009. – 224 с., С.31

наглядных моделей повсеместного распространения вышеуказанных изменений является понятие фриланса. Фрилансеры, как правило, специализируются на производстве нематериальных продуктов и/или услуг в сфере интеллектуального труда, связанных, прежде всего, с информационно-коммуникационными технологиями. Исследования В. С. Харченко показали, что, в отличие от т.н. «стандартной» занятости, или работы на одну компанию полный рабочий день, фриланс может иметь такие характерные черты, как краткосрочность трудовых отношений и проектный режим работы. Характер договорённостей зачастую бывает неформальным. Таким образом, благодаря такому явлению, как фриланс, формируются виртуальные рынки труда. На этих рынках действуют своеобразные механизмы регулирования трудовых отношений, своего рода биржи удаленной работы.⁴⁶

Актуальность темы статьи связана с тем, что специфика удалённой работы, как правило, предусматривает снижение эффективности коммуникации, что зачастую приводит к снижению скорости и эффективности рабочего процесса. При этом для оптимизации бизнес-процессов

⁴⁶Харченко, В. С. Фриланс как стиль жизни в современном российском обществе: автореф. дисс. ... канд. соц. наук: 22.00.06. Екатеринбург, 2013. – 22 с.

многие современные организации используют различные сервисы для планирования и постановки задач. В данной статье рассматриваются особенности использования самых современных сервисов для планирования задач в качестве способа оптимизации бизнес-процессов применительно к распространённому повсеместно формату удалённой работы, в чём состоит новизна данного исследования.

Целью данного исследования является оценка возможностей наиболее распространённых современных сервисов планирования задач для повышения эффективности коммуникации с удалёнными работниками и географически распределёнными командами в рамках оптимизации рабочих процессов в организации.

Основные идеи исследования.

Работа с географически распределёнными командами имеет свои преимущества и недостатки. По причине физической удалённости членов команды друг от друга зачастую возникают проблемы в координации действий и организации коммуникации в целом. Если члены коллектива находятся в разных часовых поясах, то им приходится подстраивать рабочие графики друг под друга, такие ситуации могут становиться причинами низкой рабочей эффективности, особенно в случаях, когда сотрудники не могут своевременно пояснить и согласовать какие-то спорные

моменты по причине того, что бывают недоступны для связи. Еще одним явным недостатком работы виртуального коллектива можно считать потенциально более низкий уровень доверия между сотрудниками, как минимум, на начальных этапах совместной работы. Регулярное физическое присутствие работника повышает уровень доверия к нему коллектива. К тому же, в ситуации, когда люди постоянно работают рядом, они пересекаются в неформальной обстановке, что может сделать связи между ними более тесными. Помимо этого, разрозненность коллектива может повышать вероятность конфликтов.

С другой стороны, работа в виртуальных коллективах отличается и преимуществами. Зачастую компании формируют центры компетентности, которые объединяют в единую сеть людей из различных географически удалённых филиалов, чтобы усовершенствовать сложные процессы, такие как научные исследования и разработки. При создании команды, включающей оптимальный набор различных компетенций, менеджеры могут получить от такой организационной структуры преимущество, нанимая сотрудников из разных областей, имеющих разные специализации. Такая команда будет в состоянии решать сложные и специфические задачи. Еще одним преимуществом удалённых команд является их разнообразие по структуре и составу. Структурное разнообразие

обеспечивает людям возможность получения разнородного опыта работы и обратной связи. Разнообразие состава предоставляет больше различных экспертных точек зрения.

В ходе исследования, проведённого Зибдратом, Хёглем и Эрнстом⁴⁷, сравнивалась работа 80 команд, которые занимались разработкой программного обеспечения. В данном исследовании принимали участие как географически распределённые команды, так и традиционные коллективы, размещённые в одном месте. Исследование показало, что координация работы сотрудников и эффективность коммуникации оказывает наиболее существенное влияние на результаты деятельности команд. Виртуальные коллективы с определенным уровнем координации сотрудников и интенсивностью коммуникаций, как правило, по результатам опережали классические команды, в которых координация и коммуникации налажены столь же хорошо. Авторы вышеуказанного исследования выделяют два вида процессов, которые имеют отношение к деятельности виртуальных коллективов. Речь идёт о социо-эмоциональных процессах, а также процессах, которые непосредственно связаны с выполнением задач. Говоря о социо-эмоциональных

⁴⁷ Siebdrat, F., Hoegl, M. & Ernst, H. (2009) 'How to manage virtual teams', MIT Sloan Management Review, 5 (4), pp. 63-68.

процессах, исследователи из Германии имеют в виду, что несмотря на удалённость членов коллектива друг от друга, необходимо, чтобы они были объединены общей идеей. Этот момент имеет важное значение по причине того, что решение конфликтных ситуаций и различного рода проблем на расстоянии происходит значительно сложнее. Развитие межличностных связей внутри команды становится одним из ключевых факторов. Процессы, которые связаны непосредственно с выполнением задач, имеют решающее значение с точки зрения результатов деятельности такого рода команд. Дело в том, что географически распределённые команды с достаточно высоким уровнем организации коммуникаций, сильным желанием сотрудников вносить вклад в результат команды, распределением работы по результатам деятельности и взаимной поддержкой выигрывают не только у менее организованных географически распределённых команд, но и у таких команд, члены которой находятся в постоянном непосредственном физическом контакте. Таким образом, эффективность работы такого рода команд обычно бывает низкой не по причине распределённости её участников, но по причине слабой организации процессов; при этом географическая распределённость заметно усугубляет негативное влияние недочётов в организации процесса совместной работы. Что касается

повышения эффективности работы виртуальных команд, немецкие исследователи рекомендуют повышать эффективность процессов, которые непосредственно связаны с выполнением задач.

В этой связи важно отметить, что универсальные инструменты управления рабочими процессами, как правило, предполагают определение цели, постановку задач, сроков их выполнения и, при необходимости, их корректировку. С технической точки зрения, коммуникация в географически распределённых командах чаще всего осуществляется с помощью следующих ключевых инструментов: голосовая и видеосвязь, мессенджеры (в том числе и с возможностью групповых чатов, аудио- и видеоконференций), передача любых видов данных, совместная работа с документами, так называемые «таск-менеджеры», или сервисы для планирования и постановки задач, а также так называемые «тайм-трекеры», или сервисы для учёта и оценки рабочего времени.

На сегодняшний день один из важнейших инструментов управления рабочими процессами – это онлайн-сервисы для постановки, обсуждения и отслеживания задач при совместной работе. Каждый сервис обладает своей спецификой и может повышать эффективность различных областей рабочего процесса. В современной бизнес-среде в зависимости от специфики задач

при работе с распределёнными командами могут использовать один сервис для решения всех задач либо несколько сервисов, например, для разного рода задач или для работы разных отделов компании.

Из наиболее распространённых на данный момент сервисов для постановки задач, можно выделить следующие: Trello, Basecamp, Wrike, Bitrix24, Мегатлан, Asana, Ganttpro, JIRA, Slack, PlanFix, PivotalTracker, Todoist и Wedoist, GTasks, Podio, Redbooth, Producteev, Taskify.us, Taiga.io, Any.do, ActiveCollab, MSPProject, Tribe, ProcessStreet, 10,000ft, Insightly, Smartsheet, ZohoProjects, Freedcamp, Worksection, Workflowsoft, Wunderlist. Данные сервисы обладают разным функционалом и подходят для разных типов задач, тем не менее, все эти сервисы объединяет одна характерная черта. Данные сервисы существуют для того, чтобы способствовать повышению эффективности рабочего процесса, в особенности это имеет значение при работе с географически распределёнными командами.

Заключение.

Информатизация экономики меняет в корне характер и структуру занятости и безработицы, что требует расширения не только экономических, но и

социологических исследований сферы труда. Всё большее распространение получают так называемые удалённые команды, эффективность работы которых в современных организациях может нуждаться в повышении эффективности.

Способ совместной работы членов географически распределённых команд является одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на эффективность рабочего процесса. В этой связи важно отметить, что на сегодняшний день существует огромное количество сервисов, позволяющих добиться повышения эффективности рабочего процесса при удаленной работе

В рамках данной статьи были рассмотрены преимущества и недостатки работы с виртуальными командами, которые, как правило, являются также географически распределёнными и могут полностью или частично состоять из фрилансеров, а также показаны существующие на сегодняшний день программные решения для повышения эффективности коммуникации между сотрудниками современных организаций, а именно использование онлайн-сервисов для постановки, обсуждения и отслеживания задач при совместной работе.

Библиография:

1. Galagher, J., Kraut, R.E. Computer-mediated communication for intellectual teamwork: a field experiment in group writing. in CSCW '90 Proceedings of the 1990 ACM conference on Computer-supported cooperative work, 1990, pp.65-78.
2. Siebdrat, F., Hoegl, M. & Ernst, H. 'How to manage virtual teams', MIT Sloan Management Review, 5 (4), 2009, pp. 63-68.
3. Абрамешин, А.Е. Менеджмент инновационной организации - М.: Европейский центр по качеству, 2005. - 408 с.
4. Друкер, П.Ф., Макьярелло, Дж.А. Менеджмент - М.: Вильямс, 2010, с. 431-432.
5. Евтушенко, Т.В. (2014). Влияние информационно-коммуникативных технологий на систему управления организацией и менеджмент в целом. Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине: сборник научных трудов Международной конференции, 29 апреля - 2 мая 2014 г., Томск. -Томск: Издательство Национального Томского политехнического университета, 2014, ч. 2, стр. 90-92.
6. Ситникова, А.А. Применение Kanban метода для визуализации администрирования бизнес-процессов организации при автоматизации управления производством. Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – М: 2012,стр. 138-143.
7. Сурин, А.В. Инновационный менеджмент - М.: Инфра-М, 2009. - 367с.
8. Кадилов, Н.Т., Меркушова, Н.И. Влияние программного обеспечения на практику и эффективность организационных коммуникаций. // Креативная экономика, 2015, 9(12), pp.1561- 1578.
9. Кузовкова, Т. А. Анализ и прогнозирование развития инфокоммуникаций / Т. А. Кузовкова, Л. С. Тимошенко. – М.: Горячая линия– Телеком, 2009. – 224 с.
10. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М.: РИА «стандарты и качество», 2009г. - 408 с.
11. Харченко, В. С. Фриланс как стиль жизни в современном российском обществе: автореф. дисс. канд. соц. наук: 22.00.06. - Екатеринбург, 2013. – 22 с.